

Bosh miya atrofiyalarini baholashda MRT ning o'rni

Nishanova Yulduz Xatamovna
Jo'raqo'ziyev Sarvar Davronjon o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universitet

Dolzarbliqi. Altsgeymer kasalligi – markaziy asab tizimining surunkali va progressiv degenerativ kasalligi bo‘lib, kognitiv funksiyalarning pasayishi, xotira buzilishi va ijtimoiy moslashuvning yomonlashuvi bilan kechadi. [1] Aholi umr davomiyligining ortib borishi ushbu kasallikning uchrash tezligini oshirmoqda. . Altsgeymer kasalligi ayni paytda ayollarda erkaklarga nisbatan ko‘proq uchraydi. Bu farqning asosiy sababi ayollarning erkaklarga nisbatan uzoqroq yashashi bilan bog‘liq. Bundan tashqari, genetik va gormonal omillar ham ayollarda xavfni oshiradi. Masalan, estrogen gormoni darajasining pasayishi va APOE4 geni Altsgeymer kasalligining rivojlanishiga ta’sir qiladi. [2] Kasallikni erta bosqichda aniqlash va to‘g‘ri tashxis qo‘yishda magnit rezonans tomografiya (MRT) muhim diagnostik ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar. Altsgeymer kasalligi, MRT, bosh miya atrofiyasi, gipokamp, neyrodegeneratsiya

Maqsad. Bosh miya atrofiyalarini MRT belgilari bilan baholash.

Material va usullar. Tadqiqotga jami 91 nafar bemor jalb qilindi. Ularning 52 nafari ayol (57,1%) va 39 nafari erkak (42,9%) bo‘lib, bemorlar yoshi 55 yoshdan 82 yoshgacha (o‘rtacha yosh 68,5) bo‘lgan oraliqni tashkil etdi. Tekshiruvlar T1, T2, FLAIR va diffuziya-og‘irlikdagi (DWI) rejimlarda amalga oshirildi. Medial temporal soha, ayniqsa gipokamp hajmi, bosh miya po‘stlog‘i qalinligi, yon qorinchalar kengligi hamda subaraknoid bo‘shliqlar holati baholandi. Gipokamp atrofiyasi vizual reyting shkalasi (masalan, Scheltens shkalasi) asosida aniqlanib, morfometrik o‘lchovlar bilan tasdiqlandi. Olingan natijalar klinik kognitiv test ko‘rsatkichlari bilan solishtirildi.

Natija. Tahlil natijalariga ko‘ra, 91 bemorning 73 nafarida (80,2%) medial temporal soha atrofiyasi aniqlangan. Gipokamp atrofiyasi ko‘proq 65 yoshdan yuqori bemorlarda kuzatildi va yosh oshishi bilan atrofik o‘zgarishlar darajasi ortib borishi qayd etildi. Yon qorinchalarning kengayishi 68 bemorda (74,7%), bosh miya po‘stlog‘ining diffuz atrofiyasi esa 61 bemorda (67,0%) aniqlandi. Og‘ir darajadagi atrofik o‘zgarishlar asosan 70 yoshdan katta 9 ta (9,89%) bemorlarda uchradi.

Ayollarda kasallikning uchrash tezligi nisbatan yuqori bo‘lib, bu demografik omillar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Xulosa. Altsgeymer kasalligida bosh miya MRT tekshiruvi diagnostik jihatdan yuqori ahamiyatga ega bo‘lib, ayniqsa gipokamp va medial temporal tuzilmalarning atrofiyasi kasallikning muhim radiologik belgisi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari yosh omili va atrofik o‘zgarishlar o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi. MRT usuli kasallikni erta aniqlash, bosqichini baholash va dinamik kuzatuv olib borishda samarali diagnostik metod hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1 Jack, C. R. Jr., (1998). Rate of medial temporal lobe atrophy in typical aging and Alzheimer’s disease. *Neurology*, 51(4), 993–999.

2 Scheltens, P., Leys (1992). Atrophy of medial temporal lobes on MRI in “probable” Alzheimer’s disease and normal ageing: Diagnostic value and neuropsychological correlates. *Brain*, 115(6), 1495–1507.

3 Frisoni, G. B., Fox (2010). The clinical use of structural MRI in Alzheimer disease. *Nature Reviews Neurology*, 6(2), 67–77.